

Informe ejecutivo

La gobernanza de la comunicación estratégica de crisis en salud pública:

consideraciones para su fortalecimiento a partir del análisis de la pandemia por COVID-19

Red Evaprop CYTED

<https://www.cytcd.org/evaprop>

GRUPO AUTOR

Margoth Mena Young
(coordinación general)

Ana Almansa Martínez

Ana María Vázquez

Andrea Moreno Cabanillas

Andrés Castillo Vargas

Bárbara Burton

Claudia Galhardi

Claudia Manjarrez Peñúñuri

Cristián Parker Gumucio

Daisy Margarit Segura

Diana Acosta Salazar

Eugenia Corrales Aguilar

Francisca Cecilia Encinas Orozco

Gabriela Labra

Griselda Guillén Ojeda

José Luis Arce Sanabria

Lina Lay Mendivil

Manual Lugones

Maria Aparecida Ferrari

María Ayelen Milillo

Matilde Maddaleno Herrera

Raúl Elgueta Rosas

Samuel González López

Sandra Murriello

TABLA DE CONTENIDO

1.-	Introducción	4
2.-	Buenas prácticas en comunicación y salud pública	6
3.-	Síntesis de buenas prácticas por cada nodo:	9
	3.1 Argentina	9
	3.2 Brasil	10
	3.3 Chile	10
	3.4 Costa Rica	11
	3.5 España	11
	3.6 México	12
	3.7 Panamá	12
4.-	Gobernanza de la comunicación y modelos de gestión	13
5.-	Requisitos necesarios para tener éxito al comunicar	21
6.-	Ejecución de la comunicación por fase pandémica	29
7.-	En resumen	35
	Referencias	37

1. INTRODUCCIÓN

La Red internacional para la Evaluación de Procesos de Gestión pública en pandemia y Participación ciudadana (Red Evaprop) del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología -CYTED-, inició funciones en enero del 2022 con vigencia hasta diciembre de 2025. Su objetivo general fue evaluar las acciones que implementaron los Sistemas Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación iberoamericanos en el campo de la salud pública como respuesta a la pandemia por COVID-19 en 2020 y 2021, desde una perspectiva de comunicación, participación ciudadana y escucha social.

Compuesta por 8 países iberoamericanos, la Red Evaprop se planteó hacer investigación comparada para elaborar insumos para el mejoramiento de la comunicación pública en la gestión de futuras crisis sanitarias, e impulsar la reflexión sobre la democratización del conocimiento en salud pública como clave en la búsqueda del bienestar colectivo. Los grupos de investigación sumaron 17 instituciones y 51 personas investigadoras (Evaprop, 2025)

A partir de los insumos recopilados por la red (disponibles en línea en www.cytel.org/evaprop) las personas integrantes debatieron sobre las mejores prácticas en

comunicación y gestión de la información ejecutadas en los países de la región para atender la pandemia por COVID-19, y también sobre los modelos disponibles para guiar la gobernanza de la comunicación pública en salud, aquellos cuyo ámbito fuera regional o internacional. Una de las preocupaciones mayores fue la diferencia entre gestionar la comunicación en momentos de crisis versus los tiempos de estabilidad sanitaria.

¿Qué se necesita para que los modelos funcionen?

El otro gran eje de las discusiones fue la pregunta sobre qué se necesita para que los modelos funcionen, pues los contenidos de los documentos disponibles sobre el tema, como por ejemplo los de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, UNESCO o la Unicef, efectivamente contienen información que es pertinente, pero quedurantelapandemiaporCOVID-19 parecieron resultar insuficientes.

Uno de los puntos para dar respuesta a la pregunta anterior es tener claros cuáles son los supuestos que se deben cumplir para que los modelos funcionen: por ejemplo en términos de contextos (e.g. polarización ciudadana / politización de la emergencia); los recursos con los cuales se cuenta (e.g., personal previamente capacitado, que conozca los modelos y con experiencia y nivel superior, presupuesto disponible, canales de comunicación establecidos, etc.); los puntos de partida epistemológicos y fundamentos científicos alrededor de la emergencia, especialmente de autoridades a cargo de los procesos; o la lectura sobre cultura tecnocientífica ciudadana y esquemas colectivos o individuales en la toma de decisiones.

2. BUENAS PRÁCTICAS EN COMUNICACIÓN Y SALUD PÚBLICA

Como líneas estratégicas en torno a las cuales giraron las conversaciones en las reuniones de nodo, se pueden sistematizar las siguientes a partir de los consensos:

- Las políticas públicas en comunicación e información como indispensables para impulsar la comunicación del conocimiento científico y la presencia de fundamentos disciplinares en la divulgación de la ciencia. En este apartado es necesario destacar la necesidad de impulsar la ciencia abierta y la ciencia ciudadana.
- El talento humano: el éxito depende de los perfiles de jefaturas y asesorías especializadas en salud pública, con experiencia y estudios afines. Es clave la conformación de equipos de trabajo con presencia de distintas disciplinas donde las ciencias sociales estén presentes.
- El ejercicio profesional de la comunicación estratégica: imprescindible en entes rectores y organizaciones miembros del sistema de salud. Implica:
 - Mapeos de públicos segmentados y caracterizados al día.

- Diagnósticos actualizados.
- Creación de espacios de articulación institucional y con regiones.
- Desarrollo de mensajes basados en evidencias, pero también con componentes emocionales.
- Contar con una caja de herramientas de comunicación y generación de contenido disponibles para agentes y comunidades.
- Hacer comunicación permanente general pero también segmentada a contextos y perfiles específicos.
- Planificar una comunicación que se adecue a las fases o etapas de la emergencia.
- Preparación anticipada de vocerías técnicas y políticas.
- Preparación de campañas y ruedas de prensa con articulación del sistema de salud.
- Tener presente la construcción de confianza y legitimidad de autoridades sanitarias con base en la transparencia, los datos, la coherencia y la empatía.
- Procurar estrategias de comunicación interseccional.
- Desarrollar una estrategia de comunicación digital: que involucre a la comunidad científica y a otros *influencers*. Ejecutar la escucha social dialógica, leyendo el humor, peticiones, quejas y el enojo ciudadano. Mantener análisis digital de perfiles. Encadenar e incentivar conversaciones digitales.

- Desarrollar una estrategia particular de Comunicación Pública de la Ciencia: incluir emoción, cognición y conación. Verificar información disponible. Ser creativos en la divulgación de estudios académicos.
 - Considerar los postulados de la comunicación del riesgo: manejo del riesgo, vulnerabilidades, percepción.
 - Incluir la comunicación interseccional en planes, mensajes y acciones.
 - Atender la desinformación e infodemia: desmitificar e integrar campañas contra la información falsa, maliciosa o fraudulenta.
 - Gestión de repositorios abiertos con información verificada.
-
- Redes disponibles en diplomacia científica: para intercambios de información, asesorías e intervenciones regionales.
 - Desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles, diseñados a partir de los usuarios: de fácil uso y acceso y que fomenten la participación de la población.
 - Despolitizar las medidas y los mensajes: alianzas con grupos de presión, grupos de interés y partidos políticos.
 - Participación comunitaria: incentivar el protagonismo social; comprender los activismos; propiciar la co-creación de procesos o productos.
 - Nuevas estructuras: impulsar unidades expertas que gobiernen la comunicación, como Centros de Comunicación para Crisis Sanitarias; Observatorios de Comunicación y Salud Pública; Comités de expertos que brinden asesorías; u otros.

3. SÍNTESIS DE BUENAS PRÁCTICAS POR CADA NODO

3.1 ARGENTINA

El reporte destaca que la comunicación debió alinearse con la gestión política de la emergencia, integrando equipos multidisciplinares.

- **Transparencia en la toma de decisiones:** Se recomendó informar claramente sobre la cadena de actores y los fundamentos científicos detrás de cada medida sanitaria.
- **Comunicación basada en evidencia científica:** Se enfatizó la necesidad de que los mensajes tuvieran un sustento técnico sólido e interdisciplinar, involucrando a expertos en comunicación pública de la ciencia.
- **Combate a la desinformación:** Se implementaron estrategias para actuar sobre la circulación de *fake news* y procesos de infodemia.
- **Adaptación de mensajes al contexto:** La comunicación atendió a la heterogeneidad socioeconómica y cultural del territorio para asegurar que los cuidados preventivos llegaran a todos los sectores.

3.2 BRASIL

Apesar de enfrentar un “negacionismo institucional” por parte del gobierno federal, se identificaron esfuerzos técnicos y civiles significativos.

- Conferencias de prensa periódicas: Durante el inicio de la pandemia (febrero-abril 2020), el Ministerio de Salud realizó comparecencias diarias para informar sobre el avance del virus bajo criterios técnicos.
- Transparencia y acceso a datos: Ante la restricción de información oficial, la sociedad civil y medios de comunicación crearon el “Consortio de Vehículos de Información” para garantizar el acceso abierto a datos veraces sobre contagios y decesos.
- Comunicación basada en evidencia científica desde otros sectores: Sectores técnicos mantuvieron una postura alineada con la OMS frente a la promoción de tratamientos sin eficacia comprobada.

3.3 CHILE

Destaca las alianzas, el trabajo alrededor de los datos y la dimensión territorial.

- Trabajo con actores sociales clave: comunicación colaborativa con organizaciones y líderes sociales, considerando sus intereses, emociones y experiencias.
- Construir un relato basado en la corresponsabilidad: La corresponsabilidad social, el autocuidado y el cuidado mutuo como principios fundamentales para enfrentar la crisis sanitaria.
- Incorporación de la dimensión territorial y cultural en la comunicación: Inclusión de estrategias locales desde la realidad específica de cada territorio y su cultura.

3.4 COSTA RICA

El país apostó por una estrategia de cercanía y tecnificación del mensaje.

- Uso de canales digitales: Se utilizó WhatsApp para el envío de notificaciones directas a la población con información verificada y alertas rápidas.
- Transparencia y verificación: Se estableció un equipo dedicado a la verificación de contenidos falsos para combatir la desinformación de manera directa.
- Multicanalidad: Se garantizó la divulgación de mensajes a través de diversos medios para conectar con diferentes perfiles demográficos.
- Adaptación de mensajes al contexto: La comunicación fue segmentada para responder a las necesidades específicas de las comunidades, incluyendo mensajes en lenguas originarias.

3.5 ESPAÑA

La estrategia española se centró en la unidad de mensaje y la lucha contra los bulos.

- Conferencias de prensa periódicas: Las comparencias informativas fueron constantes y veraces, buscando desincentivar la propagación de rumores.
- Combate a la desinformación: Se lanzó la campaña #EsteVirusLoParamosUnidos, que integró mensajes explícitos para alertar a la ciudadanía sobre el riesgo de compartir información falsa.
- Transparencia y acceso a datos: Se fomentó el contraste de información mediante el uso exclusivo de fuentes oficiales.

3.6 MÉXICO

El enfoque mexicano se basó en la visibilidad pública de los datos y la interacción diaria.

- Conferencias de prensa periódicas: Se realizaron conferencias vespertinas diarias dirigidas por autoridades sanitarias para mantener un flujo constante de información.
- Transparencia y acceso a datos: Se impulsaron plataformas de datos abiertos (GitHub y sitios gubernamentales) para que científicos y ciudadanos pudieran consultar y reutilizar las bases epidemiológicas.
- Colaboración interinstitucional: Se crearon modelos epidemiológicos en conjunto con universidades (UNAM, Harvard) y organismos de salud para fundamentar las decisiones en evidencia científica.
- Uso de herramientas visuales: La implementación del “Semáforo Epidemiológico” permitió comunicar el nivel de riesgo regional de forma sencilla.

3.7 PANAMÁ

El país enfocó sus esfuerzos en la profesionalización de la comunicación de riesgo.

- Comunicación basada en evidencia científica: Se integraron los aportes de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) para guiar los mensajes de salud pública del MINSA.
 - Colaboración interinstitucional: Se fomentó el intercambio de conocimientos a través de seminarios internacionales y comités académicos asesores.
 - Desarrollo de aplicaciones móviles de acuerdo a las necesidades de la población y a los lineamientos sanitarios.
-

4. GOBERNANZA DE LA COMUNICACIÓN Y MODELOS DE GESTIÓN

La Red internacional para la Evaluación de Procesos de Gestión pública en pandemia y Participación ciudadana (Red Evaprop) del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología -CYTED-, tuvo como uno de sus objetivos el reflexionar sobre los modelos de gobernanza de la comunicación pública en salud, especialmente para tiempos de crisis sanitaria. Los modelos teórico-descriptivos guían la comprensión, práctica y evaluación de la gobernanza de la comunicación ante eventos críticos en salud pública. Siguiendo a Castillo y Cabrerizo (2006), “lo que proponen los modelos en todos los casos es configurar y estructurar una práctica (aplicación del modelo) basada en una teoría (parte teórica) de una forma abierta, adaptable y modificable”. (p. 35).

Un modelo teórico-metodológico debe plantear los elementos necesarios para organizar el conocimiento y la práctica. “El modelo es un espacio conceptual que facilita la comprensión de la realidad compleja, ya que selecciona el conjunto de elementos más representativos, descubriendo la relación entre ellos y profundizando en la implicación que la práctica aporta para investigar y derivar nuevos conocimiento” (Chacín, 2008, p. 57) y también nuevas formas de ejecutar o evaluar.

Evaprop planteó que los modelos de comunicación en salud deben “facilitar la gobernanza de la comunicación estratégica en ambientes socio-organizacionales para la atención de crisis en salud pública, de manera que la comunicación tenga un rol clave y transversal en los procesos de prevención, mitigación y recuperación asociados a la gestión de emergencias sanitarias” (Red Evaprop, 2022). Sus lineamientos deben ser regionales, ágiles, claros y adaptables.

Los modelos necesarios para gobernar la comunicación pública de salud en momentos de crisis sanitaria deben considerar el conocimiento existente sobre el origen de la emergencia; la gestión y percepción del riesgo; el momento político del país; la cultura tecnocientífica de la población y sus capas de vulnerabilidad; y la organización del sistema sanitario. Para la comunicación del riesgo, sus objetivos generales son (Riorda y Fontana, 2021):

- Retroalimentar las inquietudes y preocupaciones de la población; lo que permite disminuir la ansiedad.
- Orientar al público para que se prepare, participe en su minimización y prevención.
- Informar a la población de riesgos desconocidos con el fin de propiciar una percepción acorde a las necesidades.

Al evaluar si ha sido eficaz, Riorda y Fontana (2021) mencionan que esta comunicación debería haber cumplido lo siguiente:

- Ayudar a que la gente tome decisiones.
 - Reducir reacciones de ansiedad, apatía o enojo.
 - Minimizar los impactos negativos.
 - Mantener las normas o cambiar el *statu quo*.
 - Aliviar sufrimientos y salvar vidas.
-

Todo lo anterior se incluye dentro de la gobernanza asociada a la comunicación estratégica en salud, por lo que es necesario comprender cómo se sitúa el concepto de gobernanza y sus alcances. La gobernanza se entiende como el conjunto de “procesos colectivos formales e informales de toma de decisión, resolución de conflictos y de elaboración de normas sociales con relación a asuntos públicos” (Hufty, 2010, p. 48). Siguiendo a Hufty (2010), se pueden resumir los siguientes componentes al abordar el análisis de la gobernanza de asuntos públicos (p. 50), desde los cuales se pueden tomar categorías de interés para la reflexión:

- Problemas: discrepancia entre una situación existente y una deseada.
- Normas sociales: expectativas colectivas. Niveles:
 - a- que sean conocidas y aceptadas por todos; se reproducen sin dificultad;
 - b- que sean debatidas para decidir si se mantienen o se cambian; y
 - c- que se vayan a estipular: se debate quién tiene legitimidad para dictar las reglas. Se analiza si se apoyan en valores o creencias (correcto o incorrecto), si son prescriptivas (sugieren lo que se puede hacer o no), y si suponen sanciones positivas o negativas.
- Actores: identidad, poder, intereses, ideas o historias de actores.
 - a- recursos controlados;
 - b- la voluntad y capacidad de movilizar los recursos;
 - c- la movilización efectiva en el proceso de gobernanza;
 - d- la interacción estratégica con el resto de los actores. Interesa también la percepción de los propios actores sobre sus recursos y poder. Se podrán obtener 3 categorías de actores: los estratégicos, los relevantes y los secundarios. (pp. 55-56)
- Puntos nodales: espacios físicos o virtuales donde convergen los problemas, actores y procesos para la toma de decisiones, y se elaboran normas específicas. Se reconoce la existencia de puntos formales e informales. (pp. 56-57)

- Procesos: secuencias para evaluar la dirección y localizar los factores favorables o limitantes al cambio.

En complemento, para el caso de la gobernanza de la comunicación, esta se entenderá como el ejercicio de la dirección estratégica y la coordinación de procesos, estructuras y reglas que rigen la planificación, implementación, monitoreo, evaluación y rendición de cuentas de todas las actividades de comunicación que se realizan en un entorno socio-organizacional. Las fases usuales son la planificación, la ejecución y la evaluación, aunque no necesariamente son secuenciales en todos los casos, ya que varía debido al tamaño de una organización, sus recursos, la coyuntura organizacional o nacional, o de los ajustes por necesidades propias (cambios organizacionales) o de los públicos.

Otro concepto que se está incluyendo en este documento es la crisis. Una crisis real “es un acontecimiento o situación que amenaza con superarte si se toman las decisiones erróneas para tratarla”. (Campbell citado por Crespo y Garrido, 2020, p. 12) En una crisis “se aprecia tanto el factor

sorPRESa como la desestabilización, el estrés y la reducción de los tiempos que condiciona la toma de decisiones, la emoción de los públicos afectados, la presión mediática, el desafío para la imagen de las autoridades y el peligro para la posición de poder de los gobernantes.” (Crespo y Garrido, 2020, p. 12)

Estos mismos autores proponen una clasificación de cuatro tipos de crisis: las crisis convencionales son crisis previsibles y sobre las que los líderes políticos o los directivos públicos pueden ejercer una cierta influencia; las crisis intratables, que son fácilmente previsibles pero muy difícilmente influenciables y gestionables; las crisis inesperadas que son más fácilmente influenciables y manejables pero más difíciles de prever; y las crisis fundamentales, que tampoco se pueden prever pero que son menos manejables.

Para las fases dentro de las crisis, Crespo y Garrido (2020), se inclinan por latencia, eclosión, explosión, síntesis y cierre, pero se pueden encontrar muchas otras propuestas, algunas de ellas mencionan que hay una fase de

preparación en un momento donde no hay crisis, que se debe aprovechar para la concientización, educación y empoderamiento, que son además medidas no estructurales de gestión del riesgo.

En una fase de pre-crisis o latencia ya se podrían vislumbrar los primeros síntomas. Se trabaja desde una alerta temprana, y se llevan adelante simulaciones de las medidas de prevención y se implementa el fortalecimiento de estas.

Cuando hay una crisis se debe ejecutar la gestión y respuesta, mediante medidas de contención y mitigación. Algunos teóricos le pueden llamar fase aguda o crónica. Una vez terminada la crisis llega la fase de adaptación, rehabilitación o recuperación, llamada de postcrisis. En esta fase se hace la evaluación y se procura impulsar la resiliencia y una nueva normalidad, en función de cuán aguda fue la fase anterior.

Cuando hay una crisis se debe ejecutar la gestión y respuesta.

La Organización Mundial de la Salud tiene sus propias fases al tratar con alertas pandémicas. Estas se declaran de la siguiente manera (OMS, 2009):

A- Período interpandémico

Fase 1. No se han detectado nuevos subtipos del virus de la influenza en los seres humanos. Un subtipo de este virus que ha causado infección humana puede estar presente en los animales. Si está presente en los animales, el riesgo de infección o enfermedad humana se considera bajo. Meta: Fortalecer los preparativos para una pandemia de influenza a escala mundial, regional, nacional e infranacional.

Fase 2. No se han detectado nuevos subtipos del virus de la influenza en los seres humanos. Sin embargo, un subtipo del virus de la influenza animal que circula representa un riesgo considerable de enfermedad humana. Meta: Reducir al mínimo el riesgo de transmisión a los seres humanos; detectar y notificar rápidamente la transmisión, cuando ocurra.

B- Período de alerta pandémica

Fase 3. Se detectan uno o varios casos de infección humana con un nuevo subtipo vírico, pero sin propagación de persona a persona, o como máximo raros casos de propagación a un contacto cercano. Meta: Procurar una rápida caracterización del nuevo subtipo vírico, y detección, notificación y respuesta temprana a los casos adicionales.

Fase 4. Se detecta uno o varios conglomerados pequeños con transmisión limitada de persona a persona, pero la propagación es muy localizada, lo cual indica que el virus no se adapta bien a los seres humanos. Meta: Contener el nuevo virus dentro de focos limitados o retardar su propagación a fin de ganar tiempo para poner en marcha las medidas de preparación, entre ellas la preparación de la vacuna.

Fase 5. Se detectan uno o varios conglomerados más grandes, pero la transmisión de persona a persona sigue siendo limitada, lo cual indica que el virus se adapta cada vez mejor a los seres humanos, pero tal vez no es aun plenamente transmisible (riesgo pandémico considerable). Meta: Maximizar los esfuerzos para contener o retardar la propagación, a fin de quizá evitar una pandemia y ganar tiempo para poner en marcha las medidas de respuesta anti pandémicas.

C- Período pandémico

Fase 6. Pandemia: transmisión acrecentada y continuada en la población general. Meta: Reducir al mínimo la repercusión de la pandemia.

Aunado a lo anterior, la OPS (2020), también impulsa los siguientes pasos para enfrentar crisis desde los entes reguladores.

Figura 1. Pasos para enfrentar crisis desde los entes reguladores

Fuente: OPS, mayo, 2020.

La comunicación de riesgos también es una capacidad del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) para atención de situaciones de emergencias públicas. El RSI fue revisado y actualizado en 2024: sus enmiendas entraron en vigor en septiembre de 2025. En la versión del 2005 ya se daban algunas recomendaciones para la comunicación, a saber (citado por Gómez, 2017, pp. 3389-3390):

- Identificación de colaboradores y aliados.
- Conformación de un equipo a cargo de la comunicación pública con funciones definidas en caso de un acontecimiento de salud pública.

- Identificación y entrenamiento de voceros para responder rápidamente (ser oportunos en comunicar noticias y en proporcionar actualizaciones regulares).
- Elaboración de planes especiales de comunicación para determinadas situaciones, que incluyan información pública y la movilización social.
- Capacidad de establecer criterios para divulgar información al público en consulta con el personal técnico-científico y las autoridades, antes de divulgar la información.
- Validación de los planes especiales.
- Planificación y ejecución de evaluaciones del componente de comunicación de riesgos luego de un suceso de salud pública, que incluirán la evaluación de la transparencia, la pertinencia de los mensajes, el primer anuncio en las primeras 24 horas que siguen a la confirmación del suceso.
- Planificación para incluir las lecciones aprendidas en los planes operativos después de la evaluación de los sucesos.
- Actualización de los canales de información con la comunidad y los medios de comunicación, como sitios web, reuniones comunitarias, transmisiones de radio a nivel nacional y local, entre otros.

Además, la OMS (s.f.) también propone seis principios clave para lograr la efectividad comunicativa y afirma que toda estrategia de comunicación en salud pública debe cumplir los atributos TACEIA:

Timely (Oportuna)

Accessible (Accesible)

Credible (Creíble)

Understandable (Comprensible)

Relevant (Relevante)

Actionable (Accionable)

5. REQUISITOS NECESARIOS PARA TENER ÉXITO AL COMUNICAR

Tal como los ejemplos dados en la introducción, otros organismos internacionales y entes académicos han desarrollado modelos, lineamientos e instrumentos para impulsar la comunicación en salud pública, cuyo contenido es pertinente y útil, lo que llevó a la red a preguntarse: si los modelos existentes en comunicación para la salud pública contienen información correcta, ¿por qué hay debilidades en su implementación?

En una democracia, la comunicación en salud busca garantizar el derecho a la salud a través de la transparencia, la alfabetización sanitaria y la construcción de confianza, ¿cómo asegurar que esto se consiga?

A partir de los estudios desarrollados por la Red Evaprop, de documentos elaborados desde distintos países, la revisión de teoría existente en comunicación política, de riesgo, de crisis y de salud, y siguiendo los intercambios realizados a lo interno de la red, se resumen a continuación las buenas prácticas que, a criterio de la red, guiaron la adecuada gobernanza de la comunicación pública, especialmente de los gobiernos, en la crisis sanitaria por COVID-19 en el periodo 2020 y 2021.

Dados los ecosistemas informacionales actuales, los gobiernos podrían no ser la primera fuente en las búsquedas de información y, a pesar de actuar con rigor, pertinencia y rapidez, se compite en visibilidad y credibilidad con grandes cantidades de desinformación circulantes. Para los entes rectores en salud pública, es necesario entonces buscar siempre la comunicación estratégica de forma que exista escucha activa y participación ciudadana. Para ello es necesario contar de antemano con:

- La institucionalización de la comunicación del riesgo en salud pública: resulta necesario contar con políticas públicas que impulsen la comunicación del conocimiento científico y aseguren que la comunicación en salud pública contenga información científica veraz y actualizada. La información pública debe despolitizar sus mensajes y no polarizar en función de intereses que no se vinculan con el bienestar social.

Buscar siempre la comunicación estratégica.

- La creación de estructuras de gobernanza: la creación de unidades expertas (como Centros de Comunicación para Crisis Sanitarias u Observatorios de Salud Pública) son claves para brindar asesoría técnica e insumos de confianza a personas en puestos de decisión.

La información pública debe despolitizar sus mensajes.

- La conformación de equipos multidisciplinarios y especializados: contar con estrategias capacitados específicamente en comunicación del riesgo y en salud es un factor crítico de éxito. Además, los equipos deben integrar a otros perfiles de las ciencias sociales para comprender el comportamiento humano y el contexto sociocultural.

A partir de los estudios de la Red Evaprop se propone a los gobiernos o entes rectores en salud pública, trabajar en los aspectos que ocasionan la debilidad de los modelos descriptivos existentes, es decir, aquellos que se deben prever o subsanar para asegurar el éxito, los cuales se nombran a continuación:

-Fortalecer los departamentos de comunicación:

- Asegurar personal permanente con perfil de comunicación.
- Procurar la capacitación del personal.
- Contar con recursos para realizar las estrategias.
- La persona encargada de comunicación debe tener un nivel de asesoría directa con las máximas autoridades.
- El personal encargado de comunicación estratégica debe tener participación en la toma de decisiones.
- La comunicación no es solo un medio o herramienta, sino que es consustancial a toda la gestión de una crisis.

-Asegurar el perfil idóneo en las personas profesionales en comunicación:

- Hay que asegurar que se cuente con profesionales en comunicación estratégica especializados en salud pública, con experiencia en el campo.
- Los perfiles capacitados y actualizados en comunicación política, de crisis y de riesgos son escasos: se debe impulsar desde la academia y la educación continua su desarrollo.

-Evitar la confusión entre gestión de la información y la gobernanza de la comunicación:

- Acceso y ordenamiento de datos no es lo mismo que comunicar información o establecer diálogo y relaciones.

-Contar con estrategias de comunicación:

- Las estrategias deben estar actualizadas y aprobadas por la máxima autoridad
- Deben contar con recursos suficientes para un periodo establecido.

-Mantener diagnósticos de comunicación actualizados:

- Necesidad de diagnósticos actualizados con énfasis en segmentación y caracterización de públicos, usuarios y agentes.
- Se debe realizar escucha social permanente y ágil.
- Se debe contemplar las lecturas de capas de vulnerabilidad / interseccionalidad de las poblaciones y públicos.

-Gestionar la participación ciudadana permanentemente:

- No planear únicamente acciones consultivas, sino pensar en espacios de co-diseño, co-creación, ciencia ciudadana, etc.

-Trabajar el relacionamiento permanente con los públicos:

- Confianza (comunicación, credibilidad, equidad).
- Mutuo entendimiento (pertenencia, control, respeto, conocimiento).
- Compromiso (apoyo, rapidez, colaboración, respaldo, lealtad, trabajo a futuro).
- Satisfacción.

-Impulsar la evaluación como elemento consustancial de los procesos de comunicación:

- Evaluación de control.
- Evaluación de la gestión de procesos y actividades.
- Evaluación de efecto o impacto.
- Herramientas cuantitativas y cualitativas.

-Evitar errores en la ejecución del plan de manejo de crisis:

- Contar con un plan de manejo de crisis actualizado y que sea comprendido por la organización.
- Construir mensajes y canales de distribución que se dirijan a segmentos estratégicos; no se debe pensar en conectar con público general.
- Procurar mantener vocerías / portavoces preparados.
- Gestionar las redes sociales institucionales adecuada y ágilmente.
- Incentivar la respuesta a una crisis como sistema, involucrando tantos agentes como sea posible.
- Se deben evaluar siempre las acciones y mensajes, tanto la gestión y como los efectos a partir de la comunicación.
- Valorar la exposición de mensajes en espacios que no generen confrontación.
- Involucrar a *influencers* digitales científicos.

-Es necesario separar los planes de comunicación y mercadeo, de los planes o estrategias de divulgación o comunicación de la ciencia:

- Gestionar la comunicación de la ciencia de manera paralela a la reputación y la rendición de cuentas.
- Incluir la divulgación de fundamentos científicos (teorías, métodos, procesos, políticas, bioética, obstáculos, errores, etc.).
- Comunicación que contemple la gestión de contingencias y el *engagement* desde las emociones, no solamente la presentación de datos / evidencias o aspectos racionales.
- Incluir imaginaria literaria dentro de la creación de narrativas.

En complemento, y siempre desde los estudios de la Red Evaprop de cuatro años (2022-2025), se considera que el éxito de un plan de comunicación estratégica debe prever lo siguiente:

1. La planificación:

- El diagnóstico y la segmentación de públicos y audiencias: segmentar considerando los determinantes sociales, rangos etarios, niveles educativos y barreras culturales, entre otros. Es necesario realizar un mapa de actores (*stakeholders*) que incluya líderes políticos, líderes comunitarios, gremios profesionales, influencers locales y otros agentes de interés.
- Investigación del comportamiento (*Behavioral Insights*): para entender los conocimientos, intereses y preocupaciones de las personas y comprender por qué actúan como lo hacen.
- Definición de objetivos: claros, evaluables, alcanzables, relevantes y con un cronograma real.
- Narrativa institucional estratégica: de cara a la ciudadanía como agentes de servicio y no como actores políticos de campaña electoral.
- Estrategia omnicanal: considerar los múltiples medios y canales disponibles para establecer diálogos

y hacer llegar información a los públicos segmentados, adecuando los mensajes según ese cruce.

- Integrar la Inteligencia Artificial (IA) como herramienta contemporánea de soporte profesional: por ejemplo, chatbots de consultas o quejas, síntesis de tendencias en información disponible, o categorización de contenidos (incluyendo desinformación).
- Considerar la inclusión y accesibilidad: va de la mano con la segmentación y el mapeo de grupos vulnerables, excluidos o invisibilizados. El plan de comunicación debe tener una orientación interseccional.
- Comunicación y la salud mental: considerar los mensajes de apoyo psicosocial, emocional y de ayuda en las campañas.

2. La ejecución del plan:

- Gestionar las vocerías: preparación y definición de las vocerías según

la necesidad, la coyuntura y el tema. Se debe preparar las vocerías para obtener claridad, confianza, transparencia, moderar el pánico, evitar algunos tecnicismos (tecnolectos) pero a la vez, ir educando a la ciudadanía en los términos adecuados ligados al tema en cuestión.

- Gestión de las distorsiones informativas: monitorear la conversación digital en tiempo real. Activar unidades de verificación -propias o por alianzas- que identifiquen contenido falso o malicioso y provea información correcta.
- *Storytelling*: crear historias personales o colectivas para conectar con los públicos; historias que permitan reconocer una realidad y conectar con otros.
- Inclusión de *micro-influencers*: los generadores de opinión en comunidades nicho o círculos más pequeños, generan una mayor conversación y un diálogo más fluido entre personas cercanas.

3. La evaluación:

La evaluación es clave para medir y evaluar la gestión que se está realizando, pero también -y es crítico- el efecto en las personas y en los procesos de atención de la salud pública. La evaluación no solo sucede al final de un proceso, sino que debe ser parte integral de la ejecución de un plan de comunicación.

- Incluir los indicadores: de gestión y de efecto/impacto desde la etapa de planificación y ajustarlos según el avance de ejecución.
- Ejecutar procesos de escucha social permanente: no solo para recopilar insumos sobre conversaciones ciudadanas sino también para hacer a la población partícipe de las consideraciones para la toma de decisiones. Se debe contemplar lo *offline* tanto como lo *online*.
- Lecciones aprendidas: desempeño del plan en el contexto en que se implementó.
- Construcción de capacidades: a partir de lo aprendido, robustecer las capacidades institucionales y humanas que apoyen mejor los procesos de comunicación.
- Rendición de cuentas: hacer públicos los informes y resultados de la evaluación realizada.

6. EJECUCIÓN DE LA COMUNICACIÓN POR FASE PANDÉMICA

¿Quién comunica, cuándo, a quiénes, para lograr qué?

Un modelo de comunicación de crisis se acciona de manera posterior a la activación de la crisis por un ente u órgano competente. Hay condiciones que deben ser previstas: capacidades instaladas, personal especialista encargado y equipo de comunicación, diagnóstico previo, conocimiento del sector, comprensión y ajuste a cultura nacional, mapeo de públicos, asignación de recursos, etc.

Se debe tener claro cuáles elementos son necesarios (datos, recursos, alianzas, etc.) de forma anticipada para que el plan pueda tener éxito y dejar planteadas las distintas maneras de evaluar las acciones. La siguiente tabla es un ejemplo de cómo se pueden plantear acciones básicas en este marco.

Tabla 1.

Esquema organizativo de acciones de comunicación por fase pandémica. Fase 1.

Fase 1. Pre-crisis / latencia. Alerta temprana y concientización (Prevención proactiva – precrisis)

Descripción: la enfermedad se ha identificado a nivel global o regional, pero no hay casos confirmados en el país.

Objetivo	Mensajes clave	Canales de comunicación	Actividades
Informar sobre la amenaza potencial, construir conocimiento básico y establecer credibilidad.	<ul style="list-style-type: none">• La enfermedad “X” existe y está afectando a otros países.• Cuáles son los síntomas principales y cómo se transmite.• No hay casos en nuestro país aún.• Medidas preventivas básicas (lavado de manos, etiqueta respiratoria).• Dónde obtener información oficial.	<ul style="list-style-type: none">• Comunicados de prensa de los entes rectores en salud pública• Actualizaciones en sitios web oficiales y redes sociales (con infografías y videos cortos).• Entrevistas con expertos en salud pública en medios de comunicación principales.• Distribución de material informativo básico en puntos estratégicos (aeropuertos, puertos).	<ul style="list-style-type: none">• Establecer un equipo de comunicación de crisis.• Monitoreo constante de la situación global.• Capacitación a voceros.

Fuente: Red Evaprop CYTED, 2025

Tabla 2.

Esquema organizativo de acciones de comunicación por fase pandémica. Fase 2

Fase 2: Pre-crisis, prevención, introducción. Preparación y fortalecimiento (Educación y empoderamiento). **Descripción:** La enfermedad está más cerca geográficamente o el riesgo de ingreso es inminente. Implica la identificación de riesgos, la planificación estratégica, el desarrollo de manuales de comunicación, la formación de equipos de respuesta, la designación de voceros y la construcción de relaciones con los medios y el público.

Objetivo	Mensajes clave	Canales de comunicación	Actividades
Detallar las medidas de preparación, educar sobre la respuesta del país y empoderar a la ciudadanía.	<ul style="list-style-type: none">• Reiterar síntomas, transmisión y prevención.• Qué está haciendo el gobierno/salud pública para prepararse (control de fronteras, hospitales listos, insumos).• Cómo puede la población prepararse a nivel individual y familiar (planes de cuidado).• Establecer un equipo de comunicación de crisis.• Monitoreo constante de la situación global.• Capacitación a voceros.• La importancia de no difundir rumores y confiar en fuentes oficiales.• Qué hacer si se sospecha un caso (líneas de atención, cuándo buscar ayuda).	<ul style="list-style-type: none">• Campañas masivas en radio, televisión y medios digitales (anuncios, programas educativos).• Talleres comunitarios (cuando sea posible y seguro).• Colaboración con líderes de opinión y organizaciones comunitarias.• Líneas de atención telefónica y chatbots para preguntas frecuentes.	<ul style="list-style-type: none">• Simulacros de comunicación.• Divulgación de guías detalladas para la población.• Preparación de mensajes específicos para grupos vulnerables.

Fuente: Red Evaprop CYTED, 2025

Tabla 3.*Esquema organizativo de acciones de comunicación por fase pandémica. Fase 3.*

Fase 3: Crisis inicial. Respuesta, mitigación (Contención y calma). **Descripción:** Se detecta el primer caso o un número limitado de casos en el país. Se caracteriza por la activación del plan de comunicación, la divulgación de alertas tempranas, la provisión de información precisa y oportuna sobre la naturaleza del riesgo, síntomas y medidas de prevención inmediatas. El objetivo es evitar el pánico y guiar las primeras acciones.

Objetivo	Mensajes clave	Canales de comunicación	Actividades
Contener el pánico, informar sobre la situación real y guiar las acciones inmediatas de la población.	<ul style="list-style-type: none">• Confirmación del(los) primer(os) caso(s) y ubicación (si es relevante y seguro divulgar).• Medidas de contención implementadas (rastreo de contactos, aislamiento).• Reiterar acciones específicas que la población debe tomar (distanciamiento, uso de mascarillas si aplica, no salir si se está enfermo).• Mantener la calma y seguir las directrices oficiales.• Énfasis en la vigilancia continua y la capacidad de respuesta del sistema de salud.	<ul style="list-style-type: none">• Conferencias de prensa diarias/ regulares.• Alertas en tiempo real a través de aplicaciones y SMS.• Actualizaciones constantes en sitios web y redes sociales.• Segmentos informativos en programas de noticias.	<ul style="list-style-type: none">• Desmentir rumores y noticias falsas activamente.• Comunicación transparente sobre desafíos y éxitos en la contención.• Monitoreo intensivo de la percepción pública.

Fuente: Red Evaprop CYTED, 2025

Tabla 4.*Esquema organizativo de acciones de comunicación por fase pandémica. Fase 4*

Fase 4. Gestión y mitigación (durante la crisis). **Descripción:** La comunicación es constante y proactiva. Incluye actualizaciones frecuentes de datos, explicación de nuevas medidas, recordatorio de recomendaciones sanitarias, desmentido de bulos y noticias falsas, y un fuerte componente de empatía. Se busca mantener la coherencia de los mensajes y la credibilidad de las autoridades.

Objetivo	Mensajes clave	Canales de comunicación	Actividades
Guiar las acciones de agentes, actores y sociedad civil organizada y de la población.	<ul style="list-style-type: none">• Confirmación de casos.• Explicación de medidas de contención implementadas.• Explicación de tratamientos y recursos previstos.• Reiterar acciones específicas que la población debe tomar.• Explicar protocolos y la capacidad de respuesta del sistema de salud.• Empatía.	<ul style="list-style-type: none">• Conferencias de prensa diarias.• Alertas en tiempo real a través de aplicaciones y SMS.• Actualizaciones constantes en sitios web y redes sociales.• Segmentos informativos en programas de noticias.• Campañas informativas propias y de aliados.	<ul style="list-style-type: none">• Comunicación transparente sobre desafíos y éxitos en la contención.• Desmentir rumores y noticias falsas activamente.• Escucha social.• Materiales para distintas audiencias.

Fuente: Red Evaprop CYTED, 2025

Tabla 5.*Esquema organizativo de acciones de comunicación por fase pandémica. Fase 5.*

Fase 5: Adaptación, recuperación y evaluación. Rehabilitación. (Resiliencia y nueva normalidad – post crisis). **Descripción:** La enfermedad se ha establecido en el país o la situación está en una fase de control o post-ola. Implica la evaluación de la gestión de la crisis, la comunicación de las lecciones aprendidas, la promoción de la resiliencia comunitaria y la preparación para futuras eventualidades. Se busca reconstruir la confianza y la reputación, y analizar el impacto de la crisis.

Objetivo	Mensajes clave	Canales de comunicación	Actividades
Adaptar la población a la nueva realidad, promover la resiliencia y preparar para el futuro.	<ul style="list-style-type: none">• Estrategias de convivencia con la enfermedad (si aplica).• Medidas de salud pública a largo plazo (vacunación, higiene sostenida).• Impacto social y económico y cómo abordarlos.• Apoyo a la salud mental.• Lecciones aprendidas y preparación para futuras amenazas.	<ul style="list-style-type: none">• Campañas de salud pública a largo plazo.• Foros de discusión y encuestas.• Colaboración con el sector privado y la sociedad civil para la recuperación.• Informes de transparencia sobre la gestión de la crisis.	<ul style="list-style-type: none">• Evaluación de la estrategia de comunicación.• Celebración de pequeños logros y resiliencia comunitaria.

Fuente: Red Evaprop CYTED, 2025

7. EN RESUMEN

A lo largo de cuatro años, la Red Evaprop ha compartido las experiencias de cada uno de sus nodos relacionado con la atención de la comunicación institucional y gubernamental implementada en la pandemia por COVID-19, así como las características de la participación ciudadana, en la figura de activismos sociales y organización comunitaria. Las reuniones, seminarios, talleres y jornadas de la red evidenciaron prácticas similares en los 7 países, pero también diferencias nacidas de sus sistemas organizativos, su gobernanza en salud y sus políticas públicas, así como la detección de acciones de innovación distintas, que podrían nutrir la forma de enfrentar una futura crisis sanitaria.

Se destaca, a manera de consideración final, la necesidad de desarrollar siempre una comunicación basada en el diálogo y en la co-producción de conocimiento, que supere el modelo unidireccional y se constituya como un proceso horizontal de intercambio entre comunidades, medios y expertos. Lo anterior incluye el reconocimiento de la heterogeneidad de públicos y territorios, aspecto visto como condición para diseñar mensajes culturalmente pertinentes, reducir barreras de acceso a la información y fortalecer la confianza y la cercanía con la ciudadanía.

Los nodos de Evaprop creen en el tránsito hacia un paradigma dialógico y deliberativo en la comunicación gubernamental, que supere el “modelo del déficit” (unidireccional) para adoptar un enfoque de comunicación dialógica. Esto implica transitar de la divulgación de datos a la creación de espacios de escucha social y deliberación en la esfera pública, permitiendo que la ciudadanía no solo reciba información, sino que participe en la construcción conjunta de sentido y la toma de decisiones.

Un hallazgo crítico es que la comunicación no debe tratar a la población como una masa homogénea. El modelo que ejecuten las instituciones debe ser interseccional, reconociendo y visibilizando las múltiples dimensiones de identidad (género, clase, etnia, edad, entre otros) que generan experiencias diferenciadas ante una crisis. Esto asegura que los mensajes sean culturalmente pertinentes y no refuercen desigualdades o estereotipos estructurales.

Para que la comunicación estratégica resulte en cambios de conducta reales (como el aumento de personas vacunadas, por ejemplo), no basta con la gestión por etapas (por ejemplo el de Reynolds y Seeger, 2025), sino que es indispensable integrar modelos de comportamiento en salud que gestionen la percepción de amenaza, la autoeficacia y la influencia de las normas sociales en la intención de cuidarse. El uso continuo de modelos teóricos en situaciones reales también irá mejorando sus postulados, haciéndolos más eficiente y dotándolos de actualidad. La comunicación de crisis, en suma, debe ser interseccional, sensible, clara, ágil, sincera, redundante (refuerzo multicanal para romper el ruido), adaptativa (capacidad de evolucionar según el contexto), accionable (garantizando que la información sea didáctica y motive a la audiencia a tomar medidas preventivas concretas), y debe ser evaluada; éste último paso como clave para realizar ajustes e implementar mejoras, identificar debilidades e innovar.

REFERENCIAS

- Castillo Arredondo, S., y Cabrerizo Diago, J. (2006). *Formación del profesorado en educación superior: Desarrollo curricular y evaluación*. McGraw-HillGómez.
- Chacín, B. (2008). Modelo teórico-metodológico para generar conocimiento desde la extensión universitaria. *Laurus*, 14(26), 56-88. <https://www.redalyc.org/pdf/761/76111491004.pdf>
- Crespo, I. y Garrido, A. (2020). La pandemia del coronavirus: estrategias de comunicación de crisis. *Más poder local*, 41, 12-19. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7407214.pdf>
- Gómez, L. (2017). La comunicación de riesgo en el Reglamento Sanitario Internacional. *MEDISAN*, 21(12), 3386-3392. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192017001200013
- Hufty, M. (2010) Gobernanza en salud pública: hacia un marco analítico *Revista de Salud Pública*, 12(1), 39-61. <https://www.redalyc.org/pdf/422/42219913004.pdf>
- OMS – Organización Mundial de la Salud (s.f.). Evaluate campaigns and other complex communication interventions. <https://www.who.int/about/communications/evaluation/campaigns-evaluation>
- OMS – Organización Mundial de la Salud. (2009). Pandemic Influenza Preparedness and Response. A WHO Guidance Document. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK143062/>
- OPS – Organización Panamericana de la Salud (2020). Marco de respuesta multiamenaza del sector de la salud. <https://www.paho.org/es/temas/preparacion-desastres-emergencias-salud>

-
- Red Evaprop. (2022). *Red de evaluación de procesos de gestión pública en pandemia y participación ciudadana (Evaprop)*. Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED). https://www.cytmed.org/conteudo.php?idm=249&id_rede=115
- Reynolds, B., y Seeger, M. W. (2005). Crisis and Emergency Risk Communication as an Integrative Model. *Journal of Health Communication*, 10(1), 43–55. <https://doi.org/10.1080/10810730590904571>
- Riorda, M. y Fontana, S. (2021). La oportunidad de hacer más profesional la comunicación en la gestión del riesgo. En: A. Dávalos (ed.) *La comunicación política en tiempos de emergencia*. (53-82). Ediciones Abya-Yala: Incidencia Pública Ecuador. <https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/58449.pdf>

**PROGRAMA
IBEROAMERICANO**

CYTED

CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO

<https://www.cytcd.org/evaprop>